

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ – МАМЛАКАТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ

Ойбек Ҳамдамов

Қарши халқаро университети магистри

<https://orcid.org/0009-0005-5465-5402>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15392074>

Аннотация. Ушбу мақолада ҳозирги вақтда Ўзбекистоннинг экологик муаммолари баён этилган бўлиб, ушбу муаммоларни ҳал қилиши учун Ўзбекистоннинг «Яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегияси қабул қилиниши моҳияти мақолада асосий масала сифатида ўрганилган. Мақолада «Яшил» иқтисодиёт тушунчасига таъриф берилган, унинг тамойиллари ва асосий йўналишлари баён этилган. Яшил иқтисодиётнинг самарадорлигини баҳолашнинг асосий босқичлари ва уни тавсифловчи кўрсаткичлар келтирилган. Ўзбекистоннинг «Яшил» иқтисодиётга ўтиш миллий стратегияси кўриб чиқилди. Ўзбекистоннинг «Яшил» иқтисодиётга ўтишининг аҳамияти тўғрисида хулоса чиқарилди.

Калим сўзлар: яшил иқтисодёт, экология, атроф-муҳит, экологик жараён, чиқиндиларни қайта ишлаш, инвестициялар, иқтисодий ўсиш муаммолари, самарадорлик.

Аннотация. В данной статье описаны текущие экологические проблемы Узбекистана, а также в качестве основного вопроса в статье изучена суть принятия стратегии перехода Узбекистана к «зеленой» экономике в целях решения этих проблем. В статье определено понятие «зеленая» экономика, описаны ее принципы и основные направления. Приведены основные этапы оценки эффективности зеленой экономики и описывающие ее показатели. Рассмотрена национальная стратегия перехода к «зеленой» экономике Узбекистана. Сделан вывод о важности перехода Узбекистана к «зеленой» экономике.

Ключевые слова: зеленая экономика, экология, окружающая среда, экологический процесс, обращение с отходами, инвестиции, проблемы экономического роста, эффективность.

Abstract. In this article, the current environmental problems of Uzbekistan are described, and the essence of the adoption of Uzbekistan's strategy of transition to a "green" economy in order to solve these problems is studied as the main issue in the article. The article defines the concept of "Green" economy, describes its principles and main directions. The main stages of evaluating the efficiency of the green economy and the indicators describing it are given. The national strategy of transition to the "Green" economy of Uzbekistan was reviewed. A conclusion was drawn on the importance of Uzbekistan's transition to the "Green" economy.

Keywords: green economy, ecology, environment, ecological process, waste management, investment, problems of economic growth, efficiency.

Бу йилги Давлат дастурида “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида белгилаб берилган мақсадлар билан бир қаторда Президентнинг 2024 йил 18-20 ноябрь кунлари Олий Мажлис палаталари мажлисларида сўзлаган нутқида илгари сурган ташаббуслар ҳам ўз аксини топган.

Давлат дастурида 5 та устувор йўналиш бўйича 2025 йил учун 295 та амалий чора-тадбирлар, 87 та норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар рўйхати ва мақсадли кўрсаткичлар назарда

тутилмоқда. Аҳамиятлиси, сўнгги йилларда депутатлар, кенг жамоатчилик вакиллари ҳамда экспертлар томонидан билдириб келинаётган фикр-мулоҳазалар, таклиф ва ташаббуслар ҳам киритилган.

Устувор ёндашувлар ресурслардан тежамкорлик билан фойдаланишни кўзда тутувчи иқтисодий ривожланиш моделига ўтиш орқали 2030 йилгача ялпи ички маҳсулотнинг йиллик ўсишини камида 6 фоиз ва унинг ҳажмини 200 миллиард АҚШ долларига етказиш, инфляцияни 5 фоиз, бюджет тақчиллигини ялпи ички маҳсулотга нисбатан 3 фоиз даражасида сақлаш, камбағалликни қисқартириш ва аҳоли фаровонлигини ошириш мақсадларига эришишга асос қилиб олинган.

Бутун дунё давлатлари қатори, мамлакатимизнинг ҳам «яшил» иқтисодиётга ўтиши масаласи энг муҳим ҳаётий зарурият бўлиб турибди. Кўпчилик ватандошлар «яшил» иқтисодиётни энергетика соҳасини ислоҳ қилишдан иборат деб ҳисоблашади. Ваҳоланки, унинг ичига тоза ичимлик суви муаммолари, озиқ-овқат хавфсизлиги, қишлоқ хўжалигидаги инновациялар, экологик барқарор шаҳарлар, чиқиндиларни оқилана бошқариш, ўрмон ҳудудларини кенгайтириш, чўлланишни қисқартириш каби кўп қиррали ва кенг қамровли чора-тадбирлар ҳам қиради.

Жаҳон тажрибасидан маълумки, иқтисодиётнинг турли тармоқларида «яшил» технологияларни жорий этиш аҳоли фаровонлигига ижобий таъсир кўрсатади. Бунинг натижасида шаҳарлардаги яшаш қулайлашади, болалар ўлими қисқаради, ўртача умр кўриш давомийлиги узаяди. Лотин Америкаси ва Африканинг айрим минтақаларида ҳатто ташқи миграция оқимлари қисқариб, инсон капиталининг ривожланиши кузатилган.

Инсон фаолиятининг табиатга таъсири даражасини акс эттирувчи кўрсаткич – «экологик из» тараққиётни белгилаб берувчи объектларни барпо этиш, истеъмол учун зарур неъматларни ишлаб чиқариш мақсадида қанчалик кўп миқдорда маҳсулдор ер ва тоза ичимлик сувидан фойдаланаётганимиз ҳамда чиқиндилар ҳосил қилаётганимизни ифода этади. «Яшил» иқтисодиёт ўзига хос иқтисодий модель сифатида шу талабларга жавоб беришга қаратилган. Табиат билан уйғунликда фаолият юритиш, ресурслардан барқарор ва самарали фойдаланиш, энергия манбаларига тегишли муаммоларни ҳал этиш ва экологик хавфларни минималлаштириш – буларнинг бари «яшил» иқтисодиётнинг асосий мақсадлари бўлиб, улар барқарор ривожланишга эришиш учун зарур шарт-шароитлар яратишга ёрдам беради.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон БМТнинг Барқарор тараққиёт мақсадлари ҳамда Иқлим бўйича Париж битимига ҳам қўшилган. Ҳар иккала ҳужжат миллий ҳукуматлар зиммасига «яшил тараққиёт» талабларини бажариш мажбуриятини юклайди. Бу, эртами-кечми, «яшил» иқтисодиётга барибир ўтишимиз кераклигини англатади.

2025-йил юртимизда «Атроф-муҳитни асраш ва «яшил иқтисодиёт» йили» деб эълон қилинди. Президентимизнинг «Ўзбекистон – 2030» стратегиясини «Атроф-муҳитни асраш ва «яшил иқтисодиёт» йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги фармони қабул қилинди ва унда бир қатор вазифалар белгилаб берилди.

Фармонга кўра, атроф-муҳитга таъсир кўрсатиш бўйича I ва II тоифаларга мансуб корхоналарнинг экологик ишлаб чиқаришга ўтишдаги ҳаракатларини рағбатлантириш мақсадида 2025-йил 1-августдан бошлаб қуйидаги тартиб жорий этилиши назарда тутилди:

биринчи босқичда – атмосфера ҳавоси ифлосланиши фон мониторинги станцияларини ўрнатган корхоналарга:

табиатга зарар етказиш бўйича компенсация тўловларидан шакланган қарздорликдан воз кечиш;

табиатга зарар етказиш бўйича республика бюджетига йўналтириладиган компенсация тўловларининг

50 фоизгача бўлган қисмини икки йил давомида қайтариш;

иккинчи босқичда – мониторинг станцияларини ўрнатган корхона келгуси бир йил давомида чанг-газ ва локал сув тозалаш ускуналарини ўрнатганда, табиатга зарар етказиш бўйича республика бюджетига йўналтириладиган компенсация тўловларининг 70 фоизгача бўлган қисмини икки йил давомида қайтариш белгиланган.

Бунда мазкур бандда назарда тутилган имтиёзлар давлат хизматлари марказлари ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги томонидан бериладиган хулоса асосида тақдим этилади.

2025-йилга Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги томонидан хўжалик фаолиятини юритувчи корхона ва ташкилотлар томонидан етказилган экологик зарарларни мажбурий суғурталаш тизимини босқичма-босқич жорий этиш бўйича қонун лойиҳаси ишлаб чиқилиши назарда тутилган.

«Яшил иқтисодиёт» инновацион ва экологик тозалikka асосланган модель ҳамдир. Чунки у энергия ва ресурслардан самарали фойдаланиш жараёнларини ишга солади. Бу ишлаб чиқариш жараёнларида хомашё ва энергия сарфини камайтириш орқали молиявий томондан фойда бериши ҳам мумкин.

Ўзбекистоннинг энергетика сиёсатида энергия самарадорлигини оширишга қаратилган йўналишлар кўзда тутилган. Молиялаштириш соҳасида «яшил» молиялаштириш концепцияси жорий қилинди ва бу давлатнинг «яшил» иқтисодиётга ўтиш йўлидаги муҳим қадамларидан биридир. «Яшил» иқтисодиётга йўналтирилган инвестиция миқдори ҳам юқори суръатларда кўпаймоқда.

«Яшил» иқтисодиёт концепциясининг мақсади – барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш ва инвестициялар фаоллигини ошириш билан бир вақтда, атроф-муҳит муҳофазаси ва ижтимоий интеграция сифатини яхшилаш ҳисобланади. Бу табиатга зарар етказмасдан ва келажак авлодлар учун барқарор муҳитни сақлаб қолишга қаратилган иқтисодий тизимни барпо этишдир.

Президентимиз таъкидлаганидек, – “Мамлакатимизда ҳар йили 200 миллион туп дарахт ва бута экилиб, яшиллик миқёсини 2030-йилгача 30 фоизга етказиш мақсади белгиланган. Хусусан, экологик муҳит энг оғир бўлган Оролбўйида ҳозирги пайтда яшил қоплама 2 миллион гектардан ошди”.

Мамлакатимизнинг энергетика секторидаги ислохотлар, янгиланадиган энергия манбаларига сармоялар киритиш, қуёш ва шамол энергиясини фаол жорий этиш, иқлим ўзгаришига қарши курашиш учун халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик – буларнинг барчаси юртимиз иқтисодиётини экологик жиҳатдан тозалаш ва узоқ муддатда барқарорлаштириш учун қўйилаётган муҳим стратегик қадамлардир.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, республикамизнинг «яшил» иқтисодиётга ўтиш жараёни энг муҳим ижтимоий ва иқтисодий муаммоларни ҳал қилишга қаратилган илғор ташаббуслар билан қувватланмоқда. Уни амалиётга татбиқ этиш мамлакатимизнинг экологик хавфсизлиги ва барқарорлигини таъминлаш, табиий ресурсларни тежаш имконини бериш билан бир қаторда, иқтисодиёт ва ижтимоий соҳаларининг ривожланишида, аҳолимиз фаровонлигининг янада ошишида алоҳида аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 2-декабрдаги “2030-йилгача Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-436-сон Қарори.
2. Бобилев С.Н., Кирюшина П.А., Кудрявцева О.В. Зеленая экономика и цели устойчивого развития для России. МГУ им.М.В.Ломоносова 2019, с. 283.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрдаги “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланишни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 841-сонли қарори.
4. Стратегик мақсадларга эришишга мўлжалланган 2030-йилгача Ўзбекистон Республикасида “яшил” иқтисодиётга ўтиш ва “яшил” ўсишни таъминлаш Дастури.
5. Саноат тармоқларида “яшил” иқтисодиётга ўтиш ва энергия тежамкорлигини таъминлаш бўйича Концепция.
6. 2030-йилгача Ўзбекистон Республикасида “яшил” иқтисодиётга ўтиш ва “яшил” ўсишни таъминлаш бўйича Ҳаракатлар режаси.
7. Абулқосимов Х. П., Абулқосимов М.Ҳ. Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш омиллари. – Т.: Иқтисод ва молия, 2015. 2-сон. - 20 б.
8. Расулов Т.С. Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш йўналишлари.// Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари. – Т., 2016. – 10б.